

**DOCENCIA VIRTUAL EN ASIGNATURAS GRÁFICAS: BALANCE DE LA
UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA WEBCT (US.ES)**

María Josefa Agudo Martínez

Universidad de Sevilla

Resumen

La comunicación aborda el desarrollo de competencias transversales a partir del uso de las TIC's, teniendo como antecedente inmediato la docencia en varias asignaturas gráficas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. El objetivo prioritario de la comunicación es, por tanto, el análisis y verificación de la consecución de competencias transversales haciendo uso de la plataforma de docencia virtual WebCT. Por otro lado, las metodologías utilizadas en esta experiencia de innovación docente son el PBL (Aprendizaje Basado en Problemas) y el Aprendizaje Colaborativo, por considerarlas ambas estrategias que conectan la formación universitaria con el futuro profesional. Como resultados contrastables de la utilización de las TIC's en relación con las competencias transversales, cabe citar, no sólo el notorio aumento de la motivación del alumnado, sino sobre todo y muy especialmente la importancia concedida al proceso en relación con la mejora de la calidad de los productos de aprendizaje. En resumen, se trata de cuestiones todas ellas que garantizan, sin lugar a dudas, una docencia de calidad.

Abstract

The communication addresses the development of skills based on the use of information and communication technologies, having as immediate background teaching in multiple graphic subjects of the school technique Superior of architecture of the University of Seville. The main objective of the communication is, therefore, the analysis and verification of the achievement of skills making use of WebCT virtual teaching platform. On the other hand, the methodologies used in this experience of teaching innovation are the PBL (problem-based learning) and collaborative learning, as both strategies that connect with the professional future university education. And verifiable results in the use of ICTs in relation to skills, include, not only the notorious increase of

motivation of students, but above all, and very specially the importance attached to the process in relation to the improvement of the quality of the products of learning. In conclusion, it is issues which, no doubt, to guarantee a quality teaching.

Introducción

Las TIC's suponen la puesta en marcha de un potencial de nuevos recursos favorecedores de una mayor eficiencia y calidad educativas. Por otro lado, la armonización europea plantea un cambio hacia el paradigma educativo centrado en alumno (Carrió Pastor 2006:363-373) y el aprendizaje durante toda la vida. Así, toda docencia que quiere ser innovadora se caracteriza por utilizar una amplia gama de recursos, espacios y procesos interactivos en contextos virtuales (Crook, 1998:33). En ellos el docente pasa a ser facilitador, organizador y asesor en la consecución de unos objetivos claros (Bernardez, 2007:49). De ahí que la calidad de la formación tenga mucho que ver con el empleo de espacios virtuales de trabajo e investigación asociados a la globalización, la internacionalización (Carrió Pastor 2006:71-73), el trabajo interdisciplinar y la consideración de la red como canal de comunicación.

Método

La herramienta principal de trabajo en esta experiencia docente es, por tanto, la plataforma de docencia virtual WebCT por la que ha optado la Universidad de Sevilla.

Como punto de partida, son determinantes tanto los datos personales de cada alumno (formación, personalidad y experiencia previa), como los de tipo organizativo y la elaboración del material docente: normas, control, requerimiento de tiempo y formalización con procedimientos o instrucciones claras.

Los protagonistas de esta experiencia son, como ya se ha comentado, varios grupos de diferentes asignaturas gráficas de la ETSAS articulados a partir de equipos colaborativos. Las principales estrategias metodológicas utilizadas son el ABP (Escribano & Valle, 2008) y el Aprendizaje colaborativo (Crook, 1998:167-174). Dado que este último requiere una comunicación respetuosa, el nivel de apertura de los participantes y el autocontrol deban ser monedas de cambio en la solución de posibles conflictos (Marco Stiefel, 2002:44-48). Por otro lado, el hilo conductor de las estrategias metodológicas utilizadas es el concepto de transversalidad, entendida ésta

última como una metodología de carácter actitudinal (Carrió Pastor 2006:185-192), lo que significa que exige un proceso de desarrollo de actitudes y conductas favorecedoras del aprendizaje (Marco Stiefel, 2002:39-42). Y esto es así por la relación de la transversalidad con la aplicabilidad real de los contenidos teóricos en una sociedad compleja y cambiante en la que los aprendizajes activos y autónomos (Bernardez, 2007:20) cobran un creciente protagonismo.

Por eso, en el diseño de estrategias es importante destacar el protagonismo de la evaluación recíproca (Escribano & Valle, 2008:115-133) como forma de aprendizaje y en base a la idea de que la comunicación grupal es siempre favorecedora de juicios enriquecidos (Paricio Royo, 2011:31), por lo que las diferentes tareas quedan articuladas en fases basadas en la valoración de la importancia de llegar a consensos o acuerdos parciales, los cuales culminan con una retroalimentación final a modo de conclusiones o recapitulación.

Fig. 1. Propuesta de diferentes tareas. Plataforma de docencia virtual WebCT.

En relación con todas estas posibilidades de interacción del alumnado, la plataforma proporciona además una amplia gama de posibilidades: desde todo tipo de tareas colaborativas (Hernández Martín & Olmos Miguelañez, 2011) con opción a publicación, hasta la participación en foros y chat's, pasando por la utilización de la información de páginas web seleccionadas, módulos de aprendizaje, material

multimedia o autoevaluaciones para la verificación personal de cambios y procesos operados. Sin embargo, el aspecto más relevante de toda esta gama de opciones es la retroalimentación que da sentido al aprendizaje significativo y que está basada en un tipo de evaluación que parte siempre de una intencionalidad formativa que plantea al alumno una toma de decisiones de cara a la autogestión (Carrió Pastor 2006:99-117) de su propio aprendizaje.

Fig. 2. Propuesta de enlaces o vínculos web. Plataforma de docencia virtual WebCT.

De esta manera, se consigue la elaboración de una comparativa de resultados y se propicia también un posible debate inicial con el cual poder facilitar la comprensión profunda de los objetivos planteados. Por tanto, el principal procedimiento utilizado consiste en crear situaciones de aprendizaje nuevas y mucho más interactivas (Paricio Royo, 2011:69-77); así, entornos virtuales como la plataforma WebCT pueden ser utilizados con grandes posibilidades de interacción.

Resultados

Los resultados de la experiencia son favorables y significativos en comparación con el empleo de metodologías tradicionales. Sin embargo, se hace imprescindible una revisión continuada a fin de actualizar las herramientas para ordenar, sistematizar y utilizar las estrategias metodológicas de manera crítica, pensando tanto en el aprendizaje

del alumnado como en su desarrollo personal con un aprendizaje basado en competencias (conocimientos, habilidades y valores).

Las herramientas TIC's pasan entonces a ser un medio esencial, pero nunca un fin en sí mismas. En este sentido, el mayor o menor grado de satisfacción del alumno, verificable a partir de la utilización del gestor de encuestas "Opina" (<http://portalapps.us.es/opina/>) refleja en parte que los alumnos son los auténticos constructores de su propio aprendizaje.

Fig. 3. Encuesta sobre objetivos de aprendizaje. Gestor de encuestas OPINA.

Dicho aprendizaje tiene lugar en diversos momentos; así a la selección de la información le sigue la organización y elaboración de la misma, pero siempre en conexión con otros conocimientos previos y pensando además en su aplicación futura. Se trata entonces de compatibilizar trabajo autónomo y aprendizaje colaborativo o cooperativo (Carrió Pastor 2006:28-32) mediante una interacción real en la que el éxito individual es siempre dependiente del grupo, consiguiendo así mayores beneficios que con métodos competitivos tradicionales.

Discusión/ Conclusiones

El nuevo perfil de estudiante universitario viene propiciado por los numerosos cambios y requerimientos operados en el mundo laboral, de ahí la importancia otorgada a la

adquisición de competencias transversales unida a la necesidad de familiarizarse con una tecnología de complejidad creciente.

La calidad docente e investigadora asociada al uso de las TIC's, revisa los paradigmas anteriores de investigación e innovación docente. Las necesidades específicas de cada área se encuentran con un mundo cambiante de referencias externas ahora mucho más accesibles, pero también con todo un conjunto de cambios asociados tales como nuevos estilos de aprendizaje, espacios más adaptables y flexibles, numerosas reformas curriculares o novedosos planteamientos multidisciplinares e internacionales antes inexistentes y basados en redes telemáticas de acceso al conocimiento que potencian el uso de entornos tecnológicos de formación y autoaprendizaje.

La idea de Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje (Bernardez, 2007:31-40), sin limitaciones espacio-temporales, se caracteriza por posibilitar heterogeneidad y diversidad de alumnado. Como contrapartida exige formación permanente y capacitación del docente, a la vez que una adecuada infraestructura de medios, unida ésta última a estrategias y calidad de un tipo de comunicación dirigida a un auditorio virtual con características propias. Este cambio de sentido de los referentes espacio-temporales, con un espacio intangible y un tiempo relativo, lleva aparejadas diversas dificultades (Escribano & Valle, 2008:133-151), entre las que destacan la necesidad de una formación permanente así como un conocimiento exhaustivo de todas las posibilidades de la red como fuente de información y formación.

Referencias

- Bernardez M. L. (2007). *Diseño, producción e implementación de e-Learning: metodología, herramientas y modelos*. Bloomington: Authorhouse.
- Carrió Pastor, M. L. (coord.) (2006). *Aprendizaje colaborativo asistido por ordenador*. ACAO. Valencia: (El autor).
- Crook, Ch. (1998). *Ordenadores y aprendizaje colaborativo*. Madrid: Morata.
- Escribano, A. & Valle, A. del (coords.) (2008). *El aprendizaje basado en problemas: una propuesta metodológica en Educación Superior*. Madrid: Narcea, D.L.
- Hernández Martín, A. & Olmos Miguelañez S. (eds.) (2011). *Metodologías de aprendizaje colaborativo a través de las tecnologías [archivo de ordenador]*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

- Marco Stiefel, B. (coord.) (2002). *Educación para la ciudadanía: un enfoque basado en el desarrollo de competencias transversales*. Madrid: Narcea.
- Paricio Royo, J, et al. (eds. lits.) (2011). *Experiencias de innovación e investigación educativa en el nuevo contexto universitario*. / Javier. Zaragoza: Universidad de Zaragoza.
- Vinagre Laranjeira, M. (2010). *Teoría y práctica del aprendizaje colaborativo asistido por ordenador*. Madrid: Síntesis, D.L.